
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.852

DOI 10.5281/zenodo.13149996

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСПОЗНАВАТЕЛЯ ЯЗЫКА

RESEARCH OF MACHINE LEARNING METHODS FOR MODELING A LANGUAGE RECOGNIZER

МУСИНА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА,
преподаватель,

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова.

МУСИН МИХАИЛ МАРАТОВИЧ,

Санкт-Петербургский государственный университет.

MUSSINA ALLA ALEXANDROVNA,
Teacher,

K. Zhubanov Aktobe Regional Univesity.

MUSSIN MIKHAIL MARATOVICH,

St. Petersburg University.

В данной статье рассматривается проблема определения, какой метод машинного обучения наилучшим образом подходит для конкретной задачи распознавания языка. Проводится сравнение производительности различных методов машинного обучения для разработки распознавателя языка, способного определить принадлежность цепочки символов конкретному языку. Анализируются такие аспекты, как преимущества и ограничения каждого из методов машинного обучения. В результате выявлен оптимально подходящий метод машинного обучения для создания распознавателя языка, определены оптимальные настройки моделей и обосновано их поведение при изменении условий.

This article discusses the problem of determining which machine learning method is best suited for a specific language recognition task. The performance of various machine learning methods is compared to develop a language recognizer capable of determining whether a string of characters belongs to a specific language. Aspects such as the advantages and limitations of each of the machine learning methods are analyzed. As a result, an optimally suitable machine learning method for creating a language recognizer has been identified, optimal model settings have been determined and their behavior under changing conditions has been justified.

Ключевые слова: *машинное обучение, метод опорных векторов, линейная регрессия, прогноз, случайный лес.*

Key words: *machine learning, support vector machine learning, linear regression, prediction, random forest.*

Введение.

В настоящем исследовании авторами проведен сравнительный анализ эффективности различных методов машинного обучения применительно к задаче разработки распознавателя, способного определять принадлежность цепочки символов к конкретному языку.

Тема исследования актуальна, так как искусственный интеллект играет важную роль в современном мире, преобразуя многие аспекты жизни. С помощью методов машинного обучения можно автоматизировать рутинные задачи в лингвистике.

Основная цель исследования заключалась в оптимизации выбора метода машинного обучения для создания эффективного распознавателя языка.

Преыдушие исследования в области разработки распознавателей языка с использованием методов машинного обучения обнаружили несколько ключевых аспектов, которые оказали влияние на текущее направление исследования.

Одним из основных направлений было изучение различных алгоритмов классификации, таких как наивный Байесовский классификатор, метод опорных векторов и случайный лес. Исследователи обращали внимание на их применимость к задачам распознавания языка, сравнивая их производительность по таким метрикам, как точность, полнота и F-мера.

Оганесян С.А. исследовал применение искусственного интеллекта в компьютерной лингвистике и обработке естественного языка. Рассматривал основные направления, включая автоматический перевод, виртуальных ассистентов, анализ текста и распознавание речи. Описал ключевые технологии и методы, такие как нейронные сети, трансформеры и обучение на больших данных [4, с. 272].

Толкачев С.В. исследовал искусственный интеллект в контексте автоматической обработки мультимедийных данных [7, с. 52].

Амирасланов И.В., Дородных Н.О., Юрин А.Ю. предложили подход, в котором сочетаются эвристические методы с моделями глубокого машинного обучения для семантического аннотирования табличных данных [1, с. 138].

Одним из значимых аспектов, выявленных в предыдущих исследованиях, является важность выбора признакового пространства для достижения высокой точности распознавания. Исследователи экспериментировали с различными способами представления текстовых данных, включая n-граммы, частоты слов и другие характеристики, чтобы определить оптимальный набор признаков.

Также отмечалось, что эффективность методов машинного обучения может существенно зависеть от конкретных языковых особенностей и структуры текстов. Некоторые языки могут требовать более сложных подходов к адаптации моделей для достижения высокой точности распознавания [3, с. 42].

Однако в предыдущих исследованиях также были выявлены ограничения некоторых методов, например, наивного Байесовского классификатора, в случаях с комплексными языковыми структурами или неоднородными текстовыми данными [2, с. 25].

Эти выводы стимулировали к поиску новых подходов и методов для улучшения точности и устойчивости систем распознавания языка.

Таким образом, предыдущие исследования не только обогатили понимание проблематики распознавания языка с использованием машинного обучения, но и наметили ряд ключевых вопросов, которые стали основой для текущего исследования по оптимизации выбора метода машинного обучения для эффективного моделирования распознавателя языка.

Методология исследования.

Исследование включало сбор достаточного объема текстовых данных на английском и русском языках. Этот объем данных включал различные языковые наборы, которые необходимо было распознавать [2, с. 21].

Этап предобработки данных включал очистку всех текстов от шума, разделение текста на отдельные слова или другие элементы, удаление стоп-слов, приведение слов к нормальной форме, а также преобразование текста в числовой формат.

Этап определения набора признаков для каждого языка включал использование статистических характеристик, таких как n-граммы, частоты слов или символов.

Этап выбора методов машинного обучения, которые будут сравниваться, включал отбор таких методов, как наивный Байесовский классификатор, метод опорных векторов, случайный лес.

Для оценки производительности моделей данные были разбиты на обучающую и тестовую выборки. Для более объективной оценки результатов был использован метод кросс-валидации.

Каждая модель обучалась на обучающей выборке, а затем оценивалась на тестовой выборке с использованием заранее выбранных метрик, таких как точность (Accuracy), точность (Precision), полнота (Recall) и F-мера. Эти метрики в дальнейшем помогут понять, какой метод лучше всего справляется с задачей распознавания языка.

Таким образом, методология исследования охватывает все ключевые этапы от сбора данных до интерпретации результатов, что позволяет систематически оценить различные методы машинного обучения и оптимизировать их применение в задаче распознавания языка [5, с. 12807; 6, с. 166].

Результаты.

Систематическое изменение ключевых параметров позволило определить оптимальные настройки моделей и понять их поведение при изменении условий.

Сравнивая производительность различных методов машинного обучения для разработки распознавателя языка, были получены результаты, которые отражены в табл. 1.

Таблица 1. Сравнение методов машинного обучения по Accuracy, Precision, Recall и F-мере

Параметры	Наивный байесовский классификатор		Метод опорных векторов		Случайный лес	
	рус. язык	англ. язык	рус. язык	англ. язык	рус. язык	англ. язык
Accuracy	0.72266455	0.913274336	0.97895645	0.96283185	0.95365441	0.96283858
Precision	0.822266655	0.931255379	0.98221254	0.96374285	0.95685112	0.96374856
Recall	0.91892587	0.913274336	0.96878512	0.96283185	0.95124522	0.96281858
F-мера	0.712542256	0.912854903	0.96288380	0.96288380	0.97100015	0.96288807

Таким образом, качество классификации по таким признакам, как Precision, Recall, F-мера метод опорных векторов и случайный лес показывают практически идентичное качество классификации, превосходя наивный байесовский классификатор. Это касается как русского, так и английского языка. Это может быть связано с тем, что метод опорных векторов и случайный лес способны лучше улавливать сложные зависимости в данных по сравнению с наивным байесовским классификатором, который предполагает независимость признаков.

Сравнивая время обучения и время предсказания различных методов машинного обучения для разработки распознавателя языка, были получены результаты, которые отражены в табл. 2. Исследовано время, требуемое для обучения моделей каждого метода, а также время, необходимое для предсказания языка цепочки символов. Это помогло оценить как скорость, так и эффективность каждого метода в контексте прикладного применения.

Таблица 2. Сравнение методов машинного обучения по времени выполнения и времени предсказания

Параметры	Наивный байесовский классификатор		Метод опорных векторов		Случайный лес	
	рус. язык	англ. язык	рус. язык	англ. язык	рус. язык	англ. язык
Время обучения (сек)	0.512422784	0.34367036	3.75214789	3.81166672	4.05687478	4.0476469
Время предсказания (сек)	0.085210009	0.09372448	0.79124447	0.78096461	0.83540011	0.8279566

Таким образом, наивный байесовский классификатор значительно опережает метод опорных векторов и случайный лес по времени обучения и предсказания. Это делает его более эффективным для использования в задачах, где важна скорость работы, например, в реальном времени или при большом объеме данных.

Дискуссия.

Таким образом, конкретные результаты исследования позволяют сделать выводы о том, какие методы машинного обучения наиболее эффективны для распознавания языка, что имеет прямое прикладное значение для различных сфер применения информационных технологий и лингвистики.

В зависимости от конкретной задачи, выбор между методом опорных векторов, случайным лесом и наивным байесовским классификатором будет зависеть от баланса между качеством классификации и требованиями к скорости работы. Если важна высокая точность и готовность потратить больше времени на обучение и предсказание, то метод опорных векторов или случайный лес могут быть предпочтительными. Если же важна быстрая скорость работы при приемлемом качестве, наивный байесовский классификатор может быть лучшим выбором.

Заключение.

Наивный Байес демонстрирует хорошую производительность на задачах с относительно простыми структурами данных и когда условия наивного предположения (независимость признаков) близки к реальности. Наивный Байес – один из самых быстрых методов обучения, так как не требует итеративной оптимизации параметров. Очень быстрый в работе на новых данных из-за простоты модели и быстрого расчета вероятностей.

Случайный лес, благодаря ансамблевому подходу и использованию множества решающих деревьев, обеспечивает высокую точность классификации. Он способен хорошо работать с разнообразными данными и не требует сильной предварительной обработки данных. Обучение случайного леса может занимать больше времени по сравнению с наивным Байесом из-за необходимости обучения множества решающих деревьев. Однако параллельные вычисления могут ускорить процесс. Предсказание в случайном лесе медленнее, чем в наивном Байесе, из-за необходимости прохода через несколько деревьев.

Метод опорных векторов обеспечивает высокую точность, особенно в задачах с хорошо разделимыми классами. Время обучения метода опорных векторов может быть значительным при использовании больших наборов данных или сложных ядерных функций. Требуется масштабирование данных и может быть вычислительно затратным. Скорость предсказания зависит от числа опорных векторов и сложности ядра. В некоторых случаях может быть медленнее по сравнению с другими методами [9, с. 1584].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амирасланов И.В., Дородных Н.О., Юрин А.Ю. Программное средство извлечения сущно-

стей из семантически аннотированных табличных данных // Информационные и математические технологии в науке и управлении. 2023. № 2 (30). С. 138-151.

2. Двойникова А.А., Карпов А.А. Аналитический обзор подходов к распознаванию тональности русскоязычных текстовых данных // Информационно-управляющие системы. 2020. № 4 (107). С. 20-30.

3. Мурат А. Обзор анализ методов и инструментов фильтрации речи // International science reviews Natural Sciences and Technologies series. 2023. Вып. 2. № 3. С. 42-51.

4. Оганесян С.А. Применение искусственного интеллекта в компьютерной лингвистике и обработке естественного языка // Вестник науки. 2024. Т. 3. № 7 (76). С. 272-279.

5. Погодаева Е.Н. Использование машинного обучения для тематической разметки текстовых материалов корпуса устной речи // Филологические науки. 2024. Т. 17. № 4. С. 1287.

6. Сохина С.А., Немченко С.А. Машинное обучение. Методы машинного обучения // Современная наука в условиях модернизационных процессов: проблемы, реалии, перспективы. 2021. С. 165-168.

7. Толкачев С.В. Применение искусственного интеллекта при работе с мультимедийной информацией // Актуальные исследования. URL: <https://apni.ru/article/8597-primenenie-iskusstvennogo-intellekta>.

8. Шпак Б.А., Дегтяренко К.А., Шпак А.А. Методы машинного обучения в гуманитарных науках // Социология искусственного интеллекта. 2021. Т. 2. № 3. С. 21-24.

9. Resume Analyser and Job Recommendation System Based on NLP / G. Jaiswal [et al.] // 2024 2nd International Conference on Disruptive Technologies (ICDT). IEEE, 2024. pp. 1584-1587.

© Мусина А.А., Мусин М.М., 2024.